

UDS

RISQUES PÉDAGOGIQUES

À HAUT POTENTIEL

SÉRIE BALADO • ÉPISODE 4

Quand le jeu
devient sérieux :
risques et réussites
en classe

Ressources en appui

Hugo Parent-Roberge, chargé de cours à la Faculté des sciences de l'activité physique et sa collègue **Josée-Anne Côté**, conseillère pédagogique, mettent à disposition les ressources en appui au projet d'innovation pédagogique qu'ils présentent dans l'épisode *Quand le jeu devient sérieux : risques et réussites en classe* de la série balado *Risques pédagogiques à haut potentiel*. Ces ressources consistent en des consignes et grille d'évaluation d'activités réflexives.

Cet épisode de balado ainsi que les ressources en appui sont liés à un projet de ludification d'un cours de démarche professionnalisante du baccalauréat en kinésiologie. Pour Hugo, le défi était double. Il devait à la fois développer de nouvelles connaissances liées à la ludification pédagogique et approfondir l'utilisation de la pratique réflexive. Il prenait aussi le risque que les activités d'apprentissage ludiques proposées soient perçues comme ayant peu de valeur par les personnes étudiantes.

Pour écouter cette série balado : <https://baladoquebec.ca/risques-pedagogiques-a-haut-potentiel>

L'innovation d'Hugo Parent-Roberge et de Josée-Anne Côté vous inspire?

N'hésitez pas à adapter ou à modifier le contenu de cette ressource éducative libre (REL), conformément aux conditions d'utilisation de la licence libre.

Pour citer ce document :

Parent-Roberge, H. et Côté, J.-A. (2026). *Quand le jeu devient sérieux : risques et réussites en classe. Ressources en appui*. Université de Sherbrooke, Faculté des sciences de l'activité physique. CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18233483>

Évaluer la réflexivité : consignes et grille d'évaluation

Consignes

Le **texte réflexif** est un travail qui permet d'exprimer vos pensées, vos expériences et vos réflexions personnelles sur un sujet donné. Il est caractérisé par l'expression de vos idées, émotions et opinions. L'utilisation de la première personne du singulier (Je) est donc incontournable.

Billet réflexif réalisé en classe

L'objectif de cet exercice est de réagir « à chaud » à votre expérience vécue lors du dernier cours. Le billet consiste en une série de questions à développement, d'ordre réflexif, portant sur les activités réalisées lors du cours qui vient de se terminer et en lien avec votre cheminement professionnel et personnel au cours de votre parcours de formation.

Consignes spécifiques

- Longueur attendue du texte :** Maximum de 200 mots.
- Mise en forme :** Le texte peut être continu ou en points de forme.
- Qualité du français :** Compte tenu de la nature de l'exercice, la qualité du français ne sera pas évaluée, sauf si le texte est illisible. Dans ce cas, il vous sera demandé de reprendre l'exercice dans un délai de 24 h.
- Durée :** La durée estimée pour compléter le billet est de 20 à 30 minutes. Cette période sera offerte à la fin de chaque cours.
- Remise :** Vous pouvez remettre un billet rédigé dans un document Word, PDF, ou l'écrire directement dans l'espace prévu à cet effet sur Moodle.

Questions réflexives visées par ce billet

- 1- Jusqu'à maintenant, en lien avec votre parcours professionnel (dans le cadre de vos stages ou autre), avez-vous vécu une situation similaire à celle décrite en classe?
 - a. Si c'est le cas, comment avez-vous réagi? Comment vous êtes-vous senti? Pourquoi?

- b. Sinon, que pensez-vous du déroulement de la mise en situation?
Comment vous sentiriez-vous à votre avis? Auriez-vous fait autrement?
Pourquoi?
- 2- Vous sentiriez-vous capable ou confortable, comme professionnel, de faire face à ce genre de situation? Pourquoi?
- 3- Croyez-vous que vous feriez face à une telle situation différemment aujourd'hui, en comparaison du tout début de votre parcours? Pourquoi?

Lorsque plusieurs billets réflexifs sont réalisés dans le cadre d'une activité pédagogique, il y a lieu de varier les questions réflexives d'un billet à l'autre. Des variantes sont proposées à l'**annexe 1** de ce document.

Billet réflexif réalisé à domicile

L'objectif de ce billet est d'approfondir votre réflexion, après une prise de recul.

Ce billet consiste également en une série de questions à développement, d'ordre réflexif, portant sur les activités réalisées lors du cours qui vient de se terminer et en lien avec votre cheminement professionnel et personnel au cours de votre parcours de formation.

Consignes spécifiques

- Longueur attendue du texte :** Maximum de 300 mots.
- Mise en forme :** Le texte doit être de format continu (pas de points de forme).
- Qualité du français :** Compte tenu de la nature de l'exercice, la qualité du français ne sera pas évaluée, sauf si le texte est illisible. Dans ce cas, il vous sera demandé de reprendre l'exercice.
- Durée :** La durée estimée pour compléter le billet est d'environ 30 à 45 minutes.
- Remise :** Vous pouvez remettre un billet rédigé dans un document Word, PDF, ou l'écrire directement dans l'espace prévu à cet effet sur Moodle.

Questions réflexives visées par ce billet

- 1- Identifiez maintenant une situation qui s'est déroulée au cours de l'un de vos stages et qui vous a mis dans une situation nouvelle, inconnue, peut-être inconfortable. Décrivez brièvement la situation et précisez pourquoi l'avoir sélectionnée.

2- Ensuite, réfléchissez à la manière dont cette situation a contribué à votre évolution, votre développement professionnel. Faites référence aux différents domaines du modèle de développement professionnel appris en classe.

Voici quelques pistes de réflexion pour orienter votre réflexion :

- Comment vous êtes-vous senti? Comment avez-vous agi? Pourquoi?
- Quelles ressources externes avez-vous dû solliciter à ce moment-là?
- Qu'avez-vous appris sur vous-même face à cette situation? Pourquoi?
- Si la situation se représentait aujourd'hui, comment pensez-vous que vous réagiriez? Pourquoi?

Des variantes de questions réflexives sont proposées à l'**annexe 2** de ce document.

Critères et grille d'évaluation

Critère	Excellent	Bien	Insuffisant
1. Qualité et profondeur de la réflexion	La réflexion est guidée par un important sens critique . Le texte évoque un cheminement réflexif qui témoigne de l'évolution de la personne étudiante sur le plan de son développement professionnel et personnel .	Le texte fait ressortir certaines interrogations et réflexions pertinentes dans le contexte d'une démarche de développement professionnel. Le niveau de profondeur demeure toutefois insuffisant pour bien saisir l'évolution professionnelle ou personnelle découlant de ces réflexions.	Le texte se maintient à la formulation de faits , sans témoigner d'une interprétation ou d'une démarche réflexive personnelle.
2. Qualité des liens avec les éléments de développement professionnel vus dans le cours	L'expérience du cours sert de tremplin pour que la personne étudiante évolue dans ses postures . Le texte réfère concrètement aux contenus du cours, qui y sont réinvestis avec pertinence dans le contexte d'une démarche réflexive de développement professionnel .	Le texte réfère aux contenus discutés dans le cours et témoigne de leur compréhension , mais ne démontre pas en quoi l'expérience vécue durant le cours a contribué au cheminement réflexif dans le cadre d'une démarche de développement professionnel.	L'expérience vécue dans le cours est absente des propos ou les contenus sont utilisés de façon erronée .
3. Cohérence des réponses en lien avec les questions réflexives proposées	Les éléments réflexifs du texte sont directement en lien avec la thématique du billet réflexif	Certains éléments réflexifs du texte sont en lien avec la thématique, mais certaines éléments sont hors sujet .	L'ensemble des éléments traités dans le texte ne présente aucun lien avec la thématique du billet réflexif.

Annexe 1

Variante pour le billet réflexif réalisé en classe

Lors de la séance précédente, vous avez analysé une situation professionnelle vécue en discutant avec vos collègues, ce qui vous a permis d'entendre différents points de vue sur celle-ci. Par la suite, vous avez présenté la situation ainsi que les réflexions collectives qui en ont émergé à un nouveau groupe de collègues, tout en y ajoutant votre propre perspective.

Au terme de l'ensemble de ce processus, faites part de vos réflexions à propos des points suivants :

- 1- Est-ce que ces nouveaux collègues avaient un regard ou une perception différente quant à la situation que vous leur avez présentée? Pourquoi?
- 2- Est-ce que certains points de vue de vos collègues vous ont surpris? Ou alors, ont-ils permis de confirmer certaines réflexions?
- 3- Avez-vous eu l'impression de contribuer aux réflexions de vos collègues sur leur évolution professionnelle et personnelle? De quelle manière?
- 4- Après avoir pu échanger de diverses situations professionnelles avec deux équipes de collègues différentes, sur une période de deux cours, quelle est votre vision de ce type de discussions sur le processus de développement professionnel?

Annexe 2

Première variante pour le billet réflexif réalisé à domicile

Réfléchissez maintenant à la manière dont les échanges avec vos collègues, au cours de l'activité de conception de vos mises en situation en équipe, ont pu faire évoluer soit :

- votre vision de la situation que vous aviez sélectionnée;
- ou votre identité personnelle ou professionnelle.

Voici quelques idées, pour orienter votre réflexion :

- Est-ce que le fait d'échanger avec vos collègues sur la situation que vous aviez sélectionnée vous a amené à la voir différemment? Si oui, de quelle manière?
- Est-ce que les mises en situation rapportées par vos collègues vous ont amené à faire des liens avec des situations professionnelles déjà vécues par vous-même? Si oui, cela influence-t-il certains éléments de votre identité personnelle ou professionnelle? Pourquoi?

Deuxième variante

Depuis le début de la session, vous avez réfléchi à votre développement professionnel sous différents angles. À l'aide du modèle vu en classe et des activités réalisées, vous avez choisi et analysé une situation nouvelle ou déstabilisante qui a contribué à votre évolution professionnelle. Vous avez ensuite partagé ces situations entre collègues, ce qui vous a permis de découvrir les perceptions et cheminements des autres à partir d'exemples concrets. À ce stade-ci de la démarche réflexive, expliquez ce qu'est une « démarche de développement professionnel » à vos yeux?

Voici quelques pistes de réflexion :

- Votre perception de ce qu'est une démarche de développement professionnel a-t-elle évolué depuis le début du cours? A-t-elle même évolué depuis le tout début de votre parcours de formation? Pourquoi?
- Est-ce que le fait de réfléchir à des situations professionnelles vécues dans votre parcours, ainsi que le fait de partager ces expériences entre collègues, vous amène à concevoir différemment votre développement professionnel futur? Pourquoi?
- Finalement, qu'est-ce que le développement professionnel à vos yeux? Comment le processus de cheminement professionnel s'insère-t-il dans la vie d'une ou d'un professionnel selon vos aspirations futures?